

ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ҲАРАКАТЛИ ВА ЭСТАФЕТАЛИ ҰЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ч.Б.Ахмадова

ЖДПУ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10716070>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жисмоний сифатларни ривожлантиришда ҳаракатли ва эстафетали ўйинлардан фойдаланиш усулublари ёритилган.

Калит сўзлар: ҳаракатли ва эстафетали ўйинлар, жисмоний сифатлар, дарс самарадорлиги, ҳаракат малакаларига ўргатиш.

ABSTRACT

This article describes the methods of using movement and relay games in the development of physical qualities in non-specialist students.

Keywords: Movement and relay games, physical qualities, lesson effectiveness, teaching movement skills.

Жисмоний тарбия ва спорт барча ёшдаги инсонлар ҳаётида жисмоний фаоллиги ва саломатлиги учун муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизнинг барча ҳудудларида оммавий спортнинг инсон ва оила ҳаётидаги муҳим аҳамияти, унинг жисмоний ва маънавий соғломлиқининг асоси эканини тарғибот ташвиқот қилиш, ҳаётга катта умид билан кириб келаётган ёшларни зарарли одатлардан асраш, уларга ўз қобилият ва истеъдодларини руёбга чиқаришлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш, улар саломатлигини асраб-авайлаш ва ёшларни жисмоний тарбия ва спортга жалб қилишдек муҳим ва долзарб вазифалар турибди. Жисмоний тарбия дарсларининг асосини талабаларни жисмоний сифатларини ривожлантириш ва саломатлигини яхшилашдан иборат бўлиб, жисмоний сифатларни тарбиялаш жисмоний тарбия дарсларида асосан спортнинг энгил атлетика, гимнастика, ҳаракатли ва спорт ўйинларини орқали ҳаракат кўникма ва малакалар ўзлаштириб олишдан иборат. Жисмоний тарбия дарсларида спорт ўйинлари билан бирга ҳаракатли ва эстафетали ўйинлардан фойдаланиш талабаларни жисмоний сифатларни ривожлантириш ва ҳаракат малакаларга ўргатиш самарадорлигини оширади. Машғулотларда қўлланиладиган жисмоний техник-тактик машқлар шуғулланувчилар ёши, жисмоний ва функционал имкониятларига мослаб режалаштирилиши ва қўлланиши даркор. Ушбу машқлар сони, шиддати, қайтарилиши ва давом этиш вақти биологик қонунятларга асосланиши зарур. Агар юклама шуғулланувчилар имкониятидан ўта юқори бўлса, бундай юклама шуғулланувчилар

организмига салбий тасир кўрсатади. Аксинча ўта паст бўлса, шакилланиш жарёни сусайи кетади. Ёшларни жисмоний тарбия ва спортнинг оммавий турлари билан шуғуллантириш ишлари яхши йўлга қўйиш уларни жисмонан, рухан соғломлаштириш уларнинг жисмоний сифатларини ривожлантириш, хаётий эҳтёжлар асосида ҳаракатга бўлган қизиқишни кучайтиришнинг самарали воситаларини излаб топиш долзарб масала ҳисобланади.

Жисмоний тарбия тизимининг муҳим босқичларидан бири жисмоний воситалардир. Уларнинг таркибий қисми эса гимнастика, спорт турлари, ҳаракатли ўйинлар ва табиатнинг соғломлаштирувчи таъсир кучларидан иборат. Ҳаракатли ўйинлар жисмоний тарбия тизимининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Аксарият кўпчилик жисмоний тарбия ўқитувчилари ҳаракатли ўйинларни иккинчи даражали деб ҳисоблайдилар. Шу туфайли спорт ўйинлари, гимнастика, енгил атлетика, кураш каби дарсларда ҳаракатли ўйинларни номигагина юзаки ташкил қиладилар. Ҳаракатли ўйинлар учун ажратилган алоҳида соатларни ҳам бошқа турларга қўшиб юборадилар. Ҳар бир спорт турида машғулотларни ёки дарсларни ҳаракатли ўйинлар билан олиб борилса қизиқарли бўлади. Чунки талабалар бир хил машқларни қайтараверсалар уларни зериктириб қўйиши ва қизиқишининг сўнишига олиб келади. Агар ҳаракатли ва эстафетали ўйинлар билан олиб борилса кутилган натижага эришиш мумкин бўлади.

Биз жисмоний тарбия дарсини ташкил қилиш ва ўтказишда таълимнинг турли услубларидан фойдаланамиз. Ҳаракатга ўргатишда сўз, кўрсатмалилик қисмларга бўлиб ўргатиш, ўйин ва мусобақа услубларидан иборат. Мусобақа

услуги ҳаракат сифатлари ривожланишининг етарлича юқори даражасини талаб қилади. Бу услуб бир жиҳатдан олдиндан ҳар томонлама тайёргарлиги бўлган талабаларга энг кўп самара беради, бошқа томондан эса унинг ёрдами билан мавжуд тайёрлик даражасини юксалтириш мумкин. Мусобақа услубидан фойдаланишнинг яна бир ижобий томони талабалар дарсдан ташқари ўтказиладиган спорт мусобақаларга ҳам фаол иштирок этиб яхши натижаларга эришадилар. Мусобақалашиш услубидан ҳар хил тарбиявий вазифаларни ҳал қилишда

– жисмоний, иродавий, ахлоқий сифатларни тарбиялаш, малака ва кўникмаларни такомиллаштириш, шунингдек, бу малака ва

кўникмалардан мураккаб шароитларда тўғри фойдалана билиш қобилиятини ўстиришда фойдаланилади.

Бу услуб бошқа услубларга қараганда жисмоний тарбияга юксак талаблар қўйишга ва, шу билан бирга, жисмоний сифатларнинг янада ривожланиши учун ёрдамлашишга имкон беради. Жисмоний тарбия дарсларида қўлланиладиган ҳаракатли ва эстафетали ўйинлар “Тортишмачоқ”, “Мерган”, “Кун ва тун” ҳамда “Кувлашмачоқ” ҳаракатли ўйинлари орқали талабаларнинг чаққон ва сезгир бўлиш малакаларини оширади. “Дўнгдан-дўнгга сакраш”, “Тўпни бошдан ошириб узатиш”, “Қопқон”, “Уйсиз қуён”, “Картошка экиш”, “Кам очко тўплаш”, “Кеглини олишга улгур”, “Тўпни уриб тушир”, “Тўсиқлардан ошиб ўтиш эстафетаси”, “Сакраш билан қарама-қарши эстафета”, “Овчилар билан ўрдаклар”, “Тўпни саватга ташлаш”, “Йўлаклар бўйлаб сакраш”, “Хўрозлар жанги” ва бошқа ўйинлар.

Жисмоний тарбия дарс жараёнида ҳаракатли ва эстафетали ўйинларни қўллаш усуллари. Жисмоний тарбия дарсларида дарснинг Кириш – тайёрлов қисмида умумий ривожлантириш машқлари учун юктамаларнинг шиддатини инобатга олган ҳолда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланилди. Мавзудан келиб чиққан ҳолда Баскетбол тўпини олиб юриш техникасини ўргатиш учун “Баскетболчилар эстафетаси” ўйинини қўллаш мумкин. “Тўп капитанга” ва “Ким кўп тўп ошириш” ўйинлари дарснинг асосий қисмида қўлланилганда талабаларнинг кўникама – малакаларига эга бўлиши ва қизиқишларининг ортишини кузатиш мумкин бўлди. Якуний қисмда талабаларга тинчлантирувчи ва диққатни жамловчи машқларни берганда уларнинг физиологик ва психологик ҳолатларида ижобий таъсирни кузатилди. Жисмоний сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар.

Куч сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар: “Тортишмачоқ”, “ Арқон тортиш”, “ Хўрозлар жанги”, “ Эшак минди” “Кувлашмачоқ”

Тезкорлик сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар “Кун ва тун”, “ Оқ

тераки кўк терак”, “ Уйсиз қуён”, “ Бўш жой”.

Эпчиллик сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар “Тўп учун кураш”, “лапта”, “Қирқ тош”, “ Овчи ва ўрдак”, “ Сичқон мушук”

Чидамкорлик: сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар : “Қувиб ет”; “Поезд”.

Эгилувчанлик: сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар :“Кўприк ва мушук”, “Отиб қочар”.

Хулоса қилиб айтганда ҳар қандай ҳаракат бирон бир аниқ ҳаракат вазифани ҳал қилишга қаратилар экан бунинг негизида жисмоний сифатларни ривожлантириш ётади. Демак жисмоний тарбия дарсларида ўйин услубидан фойдаланиш талабаларнинг жисмоний сифатларни ривожлантириш ҳам самарали ҳамда инсон саломатлиги учун ижобий натижа кўрсатади. Жисмоний тарбия дарсларида ушбу услубни қўллаш шуғулланувчиларнинг дарсадаги фаол иштироки қиёсий таҳлиллардан кейин натижалар ўрганиб кўрилганда дастур материаллари бўйича назорат тестларини топширишда ўсиш кузатилди. Жисмоний тарбия дарсларида қўлланилган ҳаракатли ва эстафетали ўйинлар талабаларда нафақат иродавий сифатларни тарбиялаш, дўстлик, хамжихатлилик, ватанпарварлик каби фазилатларини шакллантиради, бундан ташқари талабаларда ҳаракат фаоллигини оширади, уларда жисмоний қобилиятларини тарбиялайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири) Тошкент ш., 2015 йил 4 сентябр.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги фармони Тошкент ш., 2018 йил 5 март
3. Т.С.Усмонхўжаев, А.Толибжонов, Х.Мелиев, Н.Хотамов. “500 ҳаракатли ўйинлар”. Тошкент “ Янги аср авлоди”.2014й.
4. Т.С.Усмонхаджаев. Миллий ва ҳаракатли ўйинлар. Тошкент “Иқтисод – Молия” 2015й.
5. Т.С.Усмонхаджаев, Ф.Хўжаев. “1001 ўйин” Тошкент Ибн Сино номидаги нашриёт. 1990й.